

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 6

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№6 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2022

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#6 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2022

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Ёдгарова У.Г., Мансурова Д.Б. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА БЕСПОКОЙНЫХ НОГ.....	6
2. Ахророва Ш.Б., Нуруллаев Н.Н. ПОСТКОВИД СИНДРОМИДА НЕВРОЛОГИК СИМПТОМАТИКА ИФОДАСИ.....	10
3. Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Алиханов С.А. ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ТРАНСКРАНИАЛ МАГНИТ СТИМУЛЯЦИЯ: МОТОР ВА НОМОТОР БУЗИЛИШЛАРДА ҚАЙТА ТИКЛАШ ДАВО УСУЛИ.....	15
4. Халимова Х.М., Рашидова Н.С., Холмуратова Б.Н. МИГРЕНЬ КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА БОШ МИЯ НЕЙРОТРОФИК ОМИЛИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	19
5. Хайитов Х.А., Сабиров М.А., Абдуллаева М.Б., Шадиева С.Ў. ЭКСТРОКОРПОРАЛ ТЕРАПИЯ ВА БУЙРАК АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИЯСИ ФОНИДА БЕМОРЛАРНИНГ РУҲИЙ ХОЛАТИ, ХАЁТ СИФАТИ ВА ИЖТИМОЙ АДАПТАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	24
6. Расулова Д.К. ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ КЛИНИКАСИДА НУТҚ ЭМБОЛИЯСИ.....	32
7. Ибадуллаев Б.Б. ҚАНДЛИ ДИАБЕТНИНГ ИККИНЧИ ТИПИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ПСИХОЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАРНИ КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШДА ПСИХОТЕРАПИЯНИНГ РОЛИ.....	35
8. Yakubova M.M., Adambaev Z.I., Olmosov R.Sh. INFLUENCE OF SLEEP DISTURBANCE ON COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA AND ITS CORRECTION.....	40
9. Саноева М. Ж. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ У БОЛЬНЫХ С МИГРЕНЬЮ (МИГРЕНОЗНЫЙ СТАТУС), СОЧЕТАЮЩЕЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, ПУТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ.....	45
10. Шодиев У.Д. ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРЕБРОАСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ ИНФЕКЦИИ COVID-19.....	49
11. Мадиримова Л.О., Ибадуллаев Б.Б. ГИПЕРАКТИВЛИК ВА ДИҚҚАТ СУСТЛИГИ СИНДРОМИ РИВОЖЛАНГАН БЕМОРЛАРНИ СКРИНИНГ ПСИХОДИАГНОСТИКА ВА КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШГА ЯНГИЧА ТИББИЙ-ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ.....	52
12. Utaganova G.Kh., Isanova Sh.T., Ergashev S.S., Muxtarova M.A. CLINICAL SYMPTOMS OF NEUROINFECTIONS IN CHILDREN.....	56
13. Расулова Р.П., Куранбаева С.Р. ГЕРПЕТИК ИНФЕКЦИЯЛАРДА УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	59
14. Худойдодова С.Г., Элмуродова А.А. КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ.....	62
15. Yusupov A.M., Djurabekova A.T., Isanova Sh.T., Muxtarova M.A. BOLALARDA TUNGI ENUREZNI DAVOLASHDA MAGNITOSTIMULYACIYA.....	66
16. Утаганова Г.Х., Исанова Ш.Т., Ergashev S.S., Мухтарова М.А. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ БОЛИ И ПРОБЛЕМЫ БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	69
17. Абдуллаева Н.Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М.А. БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72
18. Мирзаева К.С. ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ МОНОТЕРАПИИ НЕКОТОРЫМИ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	77
19. Абдуллаева Н.Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М.А. ПРОЯВЛЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ.....	82

УДК 616-009.7-053.31

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
Олланова Шахноза Сирлибоевна
Исанова Шоира Тулкиновна
Мухтарова Мафтуна Алишеровна

Самаркандский государственный медицинский университет

БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7462837>

АННОТАЦИЯ

Хроническое прогрессирующее заболевание головного мозга, которое характеризуется дегенерацией дофаминергических нейронов черной субстанции является болезнь Паркинсона. Помимо классических двигательных нарушений, для болезни Паркинсона характерен широкий спектр не двигательных (немоторных) проявлений, к которым относятся вегетативные, сенсорные, психические, аффективные расстройства, нарушения сна и бодрствования, а также боль которая часто беспокоит больных в данной патологии. Наиболее частые немоторные симптомы заболевания такие как болевые синдромы вызывают выраженный дискомфорт и значительное снижение качества жизни пациентов, но при этом плохо изучены, хотя являются важным симптомом болезни Паркинсона.

Ключевые слова: Паркинсонизм, клинико-неврологические изменения, боль, виды, диагностика.

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna
Ollanova Shaxnoza Sirliboevna
Isanova Shoira Tulkinovna
Maftuna Alisherovna Muxtarova
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

PARKINSON KASALLIGIDA OG'RIQ SINDROMI

ANNOTATSIIYA

substansiya nigra dopaminerjik neyronlarining degeneratsiyasi bilan tavsiflangan surunkali progressiv miya kasalligi Parkinson kasalligi. Klassik vosita buzilishlaridan tashqari, Parkinson kasalligi avtonom, hissiy, ruhiy, affektiv kasalliklar, uyqu va uyg'onish buzilishlarini o'z ichiga olgan motor bo'lmagan (motor bo'lmagan) namoyonlarning keng doirasi bilan ajralib turadi, shuningdek, ko'pincha ushbu patologiyada bemorlarni bezovta qiladigan og'riq. Eng tez-tez uchraydigan motor bo'lmagan alomatlar kasalliklar kabi og'riq sindromlari sezilarli noqulaylik va bemorlarning hayot sifatining sezilarli darajada pasayishiga olib keladi, ammo ular Parkinson kasalligining muhim alomati bo'lsa-da, yaxshi tushunilmagan.

Kalit so'zlar: Parkinsonizm, klinik va nevrologik o'zgarishlar, og'riq, turlari, diagnostikasi.

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna
Ollanova Shaxnoza Sirliboevna
Isanova Shoira Tulkinovna
Maftuna Alisherovna Muxtarova
Samarkand State Medical University

PAIN SYNDROME IN PARKINSON'S DISEASE

ANNOTATION

A chronic progressive brain disease characterized by degeneration of dopaminergic neurons of the substantia nigra is Parkinson's disease. In addition to classical motor disorders, Parkinson's disease is characterized by a wide range of non-motor (non-motor) manifestations, which include vegetative, sensory, mental, affective disorders, sleep and wakefulness disorders, as well as pain that often bothers patients in this pathology. The most common non-motor symptoms of the disease, such as pain syndromes, cause severe discomfort and a significant decrease in the quality of life of patients, but they are poorly understood, although they are an important symptom of Parkinson's disease.

Keywords: Parkinsonism, clinical and neurological changes, pain, types, diagnostics.

По данным Международного фонда Паркинсона и рабочей группы (MDS Task Force), к 2020 году количество случаев болезни Паркинсона во всем мире превысит 10 миллионов, а заболеваемость этим заболеванием у людей трудоспособного возраста в ближайшем будущем увеличится - 5% пациентов. до 40

лет и 10% до 50 лет. Для болезни Паркинсона характерен широкий спектр не двигательных (немоторных) проявлений помимо классических двигательных нарушений, таких как гипокинезия, ригидность, тремор покоя и поструральная неустойчивость, которые проявляется вегетативными, сенсорными, психическими,

аффективными расстройствами, нарушения сна и бодрствования [5,7]. А так же немоторные симптомы заболевания являются следствием вовлечения в дегенеративный процесс других структур центральной и периферической нервной системы [3]. Являющиеся важным симптомом болезни Паркинсона болевые синдромы вызывают выраженный дискомфорт и значительное снижение качества жизни пациентов плохо изучены. Частота хронических болевых синдромов по данным разных авторов, продолжительностью более трех месяцев у больных с болезнью Паркинсона составляет от 40 до 70%. Боль является очень частым, плохо распознаваемым и плохо понимаемым Н МС паркинсонизме, который значительно снижает качество жизни пациентов [3, 6]. Опрос, оценивающий наиболее «проблемные» симптомы заболевания, показал высокие показатели боли на всех стадиях заболевания [6]. Распространенность различных видов боли, которую испытывают пациенты с паркинсонизмом, по различным данным, составляет приблизительно 80% [6].

Таким образом, целью настоящего исследования явилось изучение состояния клинко-неврологических особенностей болевого синдрома у больных с Паркинсонизмом.

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на базе 1- клиники СамМИ отделении нервных болезней, в период с 2017 по 2021 года. Были обследованы 107 пациентов с болезнью Паркинсона (74 мужчин и 33 женщины) и 29 человек составили контрольную группу. Средний возраст пациентов составил $56,5 \pm 8,9$ лет (минимальный 43 года, максимальный 70 лет), продолжительность болезни составила от 1,2 года до 15 лет (в среднем $6,2 \pm 3,6$ года). Клиническое обследование в основной группе больных, присутствовавшей на момент первичного обращения, включало изучение типов болевого синдрома, анамнеза, неврологической симптоматики, формы заболевания.

Обследование всем больным проводилось клинко-анатомическим методом, обязательно осматривались женщины терапевтом, окулистом, а также использовались аппаратные методы исследования.

Клинко-аналитический метод базировался на респективном анализе, анамнестических сведениях, объективных и клинко-лабораторных данных.

Физиологические методы исследования, включали исследование соматического статуса (исследования гемодинамических и респираторных показателей), неврологического статуса. Оценка эмоционального статуса проводилась на основании результатов обследования пациентов с

использованием: Шкала Гамильтона для оценки депрессии, госпитальной шкалы тревоги и депрессии. Для оценки различных проявлений болевых синдромов использовали визуально-аналоговую шкалу (ВАШ) (Visual Analogue Scale— VAS) (Huskisson E. C., 1976) - для оценки выраженности боли.

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью компьютерной программы «Excel 7,0». Для определения достоверности различий между средними величинами, использовали t – тест Стьюдента. Различия между группами считали статистически значимыми при $p < 0,05$. **Результаты и обсуждение:** В исследование включено 136 пациентов (78 мужчины и 58 женщины), средний возраст пациентов составил $56,5 \pm 8,9$ лет (минимальный 43 года, максимальный 70 лет), продолжительность болезни составила от 1,2 года до 15 лет (в среднем $6,2 \pm 3,6$ года), возраст дебюта симптомов - $56,0 \pm 4,6$ лет. У 58 (51,8%) пациентов болевой синдром выявлялся или был более интенсивен на стороне более выраженных моторных проявлений (гипокинезии и ригидности). У 16 (14,3%) пациентов болевой синдром выявлялся на противоположной стороне по отношению к стороне дебюта симптомов паркинсонизма. У четверти пациентов 27 (24,1%) болевой синдром регистрировался с двух сторон.

Болевой синдром чаще локализовался в проксимальных отделах верхних конечностей у 46 (41,1%) пациента, чем в дистальных у 17 (15,2%) пациентов в отличие от симптомов паркинсонизма, которые при ПАРКИНСОНИЗМЕ первоначально в большей степени вовлекают дистальные отделы верхних конечностей. На верхних конечностях болевой синдром чаще локализовался в области плеча у 39 (34,8%) пациента, реже в кисти у 17 (15,2%) пациентов. Боли в поясничной области отмечали 34 (30,4%) пациента. Боль в области бедра выявлялась у 28 (25%) пациентов, в области голени - у 22 (19,6%) пациентов, стопы - у 16 (14,3%) пациентов. Множественная локализация болевого синдрома регистрировалась у 33 (29,5%) пациента. Выраженность болевого синдрома в течение суток варьировала. По данным анализа дневников болевой синдром чаще возникал у пациентов в утренние и дневные часы 47 (42%) пациентов, реже - в утренние и вечерние часы 37 (33%) пациентов. Боль, преимущественно в вечернее и ночное время беспокоила 28 пациентов (25%). При исследовании болевых синдромов у пациентов изучение проводили в комплексе с другими симптомами, такими как брадикинезия, ригидность, тремор, дистония. При исследовании болевых синдромов у пациентов были описаны пять различных типов боли (Рис. № 1.).

Рисунок № 1. Типы болевого синдрома у обследуемых пациентов.

Результаты оценки выраженности болевого синдрома при использовании визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) (Приложение 8) находилась в диапазоне от 2 до 10 баллов и в среднем составила $7,0 \pm 1,8$ балла. Максимальный дискомфорт сопутствовал мышечным спазмам и дистонии. При оценке сенсорно-дискриминативного и аффективно-мотивационного компонентов

боли при помощи опросника Мак-Гилла (The McGill Pain Questionnaire) (Приложение 9) суммарный средний балл составил $24,4 \pm 22,5$. В результате диагностики невропатической боли или наличия невропатического ее компонента, включающего оценку как субъективных жалоб, так и объективной неврологической симптоматики при использовании опросника DN4 суммарный

средний балл составил $5,0 \pm 2,6$.

Наибольшее количество пациентов - 43 (38 %) - предъявляли жалобы на проявление болевых симптомов в результате патологии опорно-двигательного аппарата. Мышечные спазмы и скованность паравerteбральных и икроножных мышц (10 пациентов), а также остеоартроз крупных суставов (12 пациентов), таких как плечевые, тазобедренные и коленные, и дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника (16 пациентов) являлись причиной данного вида боли. Для скелетно-мышечного типа боли, не связанного с ригидностью при Паркинсонизме, было характерно выявление локальной мышечной болезненности при осмотре, ограничение подвижности в пораженных областях. Также прослеживалась связь болевых ощущений с ригидностью и брадикинезией. Боль, спазмы и артралгии у пациентов с Паркинсонизмом были связаны с недостатком активных движений в пораженных конечностях и суставах, нарушениями осанки, затрудненными движениями в конечностях и нарушениями кинетической «мелодии» движения. Скелетно-мышечные боли усиливались в периоды усиления симптомов болезни. Корешковая боль встречалась у 9 (8 %) пациентов. Болевые проявления и неприятные ощущения локализовались в области иннервации

корешков L4 и L5 поясничного отдела позвоночника.

Боли, связанные с дистонией (дистоническая) диагностировалась у 15 (14 %) пациентов. Боль при дистонии определялась по видимым скручиваниям, спазматическим сокращениям, вынужденному положению конечности или части тела. В основном это были спазмы кратковременные, длительностью до нескольких минут.

Центральная (первичная) невропатическая боль встречалась у 6 (5 %) пациентов и являлась прямым следствием самого заболевания, а не результатом дистонии, скелетно-мышечных и других расстройств. Проявлениями данного вида боли были необъяснимые пронзающие, жгучие, обжигающие ощущения с вовлечением лица, головы и тела. Еще одним проявлением болевого синдрома при была боль с чувством жжения, покалывания, «ползания мурашек», преобладающая в дистальных отделах конечностей. Этот вид боли был охарактеризован как боль при полиневропатии (невропатическая боль) и встречался у 39 (35 %) пациентов.

Выраженность болевого синдрома по ВАШ, колебалась от 1,7 до 8,3 балла и в среднем составила $5,5 \pm 1,6$ балла (Таб. № 1).

Таблица № 1.

Локализация болевого синдрома у обследованных больных

Локализация болевого синдрома	Количество пациентов с (N=64) %
Аксиальные отделы	
Голова	5 (4,5%)
Шейная область	9 (8%)
Грудная клетка	6 (5,4%)
Живот	3 (2,7%)
Поясничная область	34 (30,4%)
Верхние конечности	
Плечо	39 (34,8%)
Кисть	17 (15,2%)
Нижние конечности	
Бедро	28 (25%)
Голень	22 (19,6%)
Стопа	16 (14,3%)
Множественная локализация болевого синдрома	33 (29,5%)

Примечание: * - достоверность данных между группами ($P < 0,05$)

У пациентов с болевым синдромом была выше оценка по III части UPDRS, преимущественно за счет гипокинезии и поструральной неустойчивости, чем у пациентов без боли, при этом не было выявлено различия между двумя группами в выраженности тремора и ригидности ($p < 0,05$).

Выявлена корреляция между интенсивностью болевого синдрома, оцениваемого по ВАШ, а также выраженности гипокинезии ($R=0,5, p < 0,01$). Была выявлена достоверная корреляция между оценкой болевого синдрома по ВАШ ($R=0,32, p < 0,001$). Выраженность боли оценивалась по ВАШ. В среднем боль в спине оценивалась пациентами на $7,1 \pm 0,6$ балла, головная боль – на $5,3 \pm 1,1$ балла, распространенная костно-мышечная боль – на $6,9 \pm 0,7$ балла. Общая интенсивность боли составила $6,5 \pm 0,4$ балла. При этом пациентами с 1-й стадией заболевания выраженность БС оценивалась на уровне $5,1 \pm 0,6$ балла, со 2-й – $6,8 \pm 0,8$ балла, с 3-й – $7,5 \pm 0,3$ балла. При

исследовании типа боли у пациентов с невропатический характер алгического расстройства был выявлен у 18 (16%) пациентов, ноцицептивный – у 66 (59%), смешанный – у 28 (25%). Таким образом, подавляющее большинство пациентов страдали ноцицептивным БС. Хронический характер алгического расстройства был выявлен у 25 (22,3%) человек. При этом закономерным являлся рост числа случаев хронической боли с увеличением длительности заболевания.

Средняя оценка по III части UPDRS у больных с болевым синдромом составила $30,9 \pm 10,4$ балла, а у пациентов без болевого синдрома – $25,5 \pm 8,8$ балла (табл.4). Оценка по III части UPDRS у пациентов с болевым синдромом была выше, преимущественно за счет гипокинезии и поструральной неустойчивости, при этом между группами не было выявлено достоверного различия в выраженности тремора и ригидности ($p < 0,05$) (табл.2).

Таблица 2.

Выраженность симптомов паркинсонизма (оцениваемых по III части UPDRS у пациентов с болевым и без болевого синдромов)

Средняя оценка по	Больные с болевым синдромом, N= 64	Больные без болевого синдрома, N= 43
Шкала		
Возраст, лет	$63,1 \pm 9,1$	$63,7 \pm 9,1$

Стадия заболевания по Хен – Яру	2,5 ± 0,6	2,3 ± 0,6
Длительность заболевания, годы	3,6 ± 2,4	3,3 ± 2,8
Суммарный средний балл по шкале ДОБ-	49,3 ± 15,9	40,2 ± 12,6
UPDRS(III), баллы	30,9 ± 10,4*	25,5 ± 8,8
Гипокинезия, баллы	1,5 ± 0,4*	1,2 ± 0,5
Ригидность, баллы	1,5 ± 0,4	1,4 ± 0,6
Тремор, баллы	1,2 ± 0,5	1,1 ± 0,3
Постуральная неустойчивость, Баллы	2,3 ± 0,7*	1,1 ± 0,8

*- различия между группами больных с болевым синдромом и без болевого синдрома статистически достоверны ($p < 0,05$).

Интенсивность болевого синдрома, оцениваемого по ВАШ, коррелировала с оценкой по III части и UPDRS ($11=0,43$, $p < 0,01$), а также оценкой гипокинезии ($11=0,5$, $p < 0,01$). У пациентов с порог болевой чувствительности, оцениваемый с помощью прессиальгометрии, был значительно ниже по сравнению с лицами контрольной группы ($p < 0,05$).

Хронический болевой синдром, сохраняющийся более трех месяцев, был выявлен у 58 (51,7%) из 107 пациентов, 31 мужчина и 27 женщин. Болевой синдром длительностью более 1 года выявлен у 69 (61,6%) из 107 пациентов. Персистирующий вариант хронического болевого синдрома отмечен у 74 (66,1%) пациентов, рецидивирующим болевым синдромом с ремиссиями не более 3 месяцев страдали 38 (33,9%) пациента. Из 107 больных с хроническим болевым синдромом у 41 (36,6%) он возник практически одновременно с появлением двигательных нарушений или незадолго до них, у 71 (63,4%) - развивался позже, по мере дальнейшего прогрессирования заболевания. В течение года от начала заболевания болевой синдром, возникал у 52 пациентов (46,4%), спустя годы более у 60 пациентов (53,6%).

Вышеуказанных можно предположить что, временная связь болевого синдрома с течением заболевания, его основными моторными и не моторными проявлениями, изменением порога болевой чувствительности, положительная реакция на противопаркинсоническую терапию позволяют предположить, что у большинства больных хронический болевой синдром патогенетически связан с самим заболеванием.

С связи выше указанных, можно выделить четыре основных признака, которые позволяют установить связь болевого синдрома с :

- 1) развитие боли одновременно с дебютом заболевания и/или на фоне нарастания симптомов паркинсонизма;
- 2) соответствие локализации (конгруэнтность) боли распределению основных моторных проявлений (преобладание на стороне более выраженных симптомов паркинсонизма);
- 3) уменьшение болевых ощущений при назначении или коррекции противопаркинсонической терапии либо их связи с моторными флуктуациями, фазами действия препаратов леводопы или дискинезиями;
- 4) отсутствие других причин, способных объяснить болевой синдром.

Если боль, связанную с паркинсонизмом, можно в случае четкой положительной реакции на противопаркинсоническую терапию, в том числе при связи с колебаниями эффекта ППП (при наличии 3-го критерия) либо при присутствии 1, 2 или 4-го критериев. На основании указанных критериев последовательно можно связать болевой синдром с у 33,9 % больных.

Делая вывод, можем сказать что, выделение отдельных типов боли при паркинсонизме носит условный характер ввиду частого присутствия комбинированных или переходных форм с разным соотношением тех или иных компонентов. Более того, они могут служить ориентирами, структурирующими единый спектр болевых синдромов, выявляемых у больных с данной патологией.

Безусловно, проблема наличия полиневропатии у пациентов, страдающих , и которые несомненно усугубляют общую клиническую картину, до конца не решена и нуждается в продолжение изучения. Однако уже на сегодняшний день, очевидно, что исследования болевых синдромов и полиневропатии в структуре данной болезни требуют пристального внимания у практикующих врачей. Это в свою очередь расширит представления о патогенезе заболевания и его клинических проявлений, что в дальнейшем поможет избежать ошибочной диагностики самого синдрома паркинсонизма и представит рекомендации по оптимизации лечебного процесса.

Выводы.

Таким образом, исследование продемонстрировало высокую распространенность различных болевых синдромов у пациентов, страдающих паркинсонизмом. В результате исследования болевых синдромов у пациентов с болезнью Паркинсона были описаны пять различных типов боли: скелетно-мышечная - 23 (33 %); корешковая - 6 (9 %); боль, связанная с дистонией (дистоническая) - 12 (19 %); центральная (первичная) невропатическая боль - 4 (6%); боль при полиневропатии (невропатическая)-19 (30%) пациентов. Характер формирования боли при болезни Паркинсона может иметь как центральный, так и периферический механизмы. Выявленные при нейрофизиологическом исследовании аксоно- и миелопатия являются дополнительной причиной болевого синдрома и проявлением болезни. При этом выявленные значительные изменения при нейроортопедическом обследовании у них подчеркивают роль нарушений биомеханики двигательного акта и требуют комплексного подхода к терапии боли у данной категории больных.

Список литературы.

1. Аленикова О.А., Лихачев С. А., Свинковская Т.В. Клиника-нейрофизиологическая характеристика центрального болевого синдрома при болезни Паркинсона // Российский журнал боли. 2017. N 1 (52). С. 52-53.
2. Аленикова О.А., Лихачев С.А., Наумовская Н.А. Нейрофизиологические и нейропсихологические особенности пациентов с болевыми синдромами при болезни паркинсона // Российский журнал боли. 2016. N 2 (50) . С.4-5.
3. Борисенко А.В., Ващилин В.В., Ровбутъ С.М., Лихачев С.А. Болевые синдромы и мануальная терапия при болезни Паркинсона // Российский журнал боли. 2018. N 2 (56) С. 246-247

4. Доронина К.С., Иллариошкин С.Н., Доронина О.Б., Доронин Б.М. Болевые синдромы при Идиопатическом паркинсонизме // Российский журнал боли. 2017 N 1 (52). С. 53-54.
5. Доронина К.С., Доронина О.Б. Дифференциальное лечение болевых синдромов при болезни Паркинсона // Российский журнал боли. 2018 N 2 (56). С. 206-207.
6. Карабанов А.В., Ершова М.В., Иллариошкин С.Н. Новые возможности продолжительной дофаминергической стимуляции при болезни Паркинсона // Актуальные вопросы неврологии. 2018. N 2 (56) С. 2-3.
7. Курушина О.В., Ансаров Х.Ш., Гордеева И.Е., Ақтулаева А.А. Оптимизация методов лечения болевых синдромов при болезни Паркинсона // Российский журнал боли. 2017. N 1 (52). С.89-90.
8. Олланова Ш.С., Эшимова Ш.К., Мамурова М.М., Джурабекова А.Т., Абдуллаева Н.Н. Частота и течение хронического болевого синдрома у больных с болезнью Паркинсона // Проблемы биологии и медицины - Самарканд, 2016.-N 2.1 (88) С 76-79.
9. Carsten Buhmann, Jan Kassubek, Wolfgang H.Jost. Management of pain in Parkinson's disease // Journal of Parkinson's disease 10 (2020) S37-S38.
10. Gaibiev A.A. Dzhurabekova A.T. Isanova Sh.T. Clinical and laboratory changes in diabetic neuropathy in dolescents ..2022 .Журнал Web of scientist^international scientific research journal Том 4 Номер 3 Издатель 743 – 749. <https://scholar.google.com/>
11. Isanova Sh.T., Abdullayeva N.N., Hamedova F.S. Features of paraclinical changes in obesity in adolescents. The International Engineering Journal For Research & Development '(IEJRD) .Oct 11, 2020. vol. 5,
12. Isanova Sh. T., Abdullaneva N.N., Djurabekova A. T., Muxtarova M.A., Davranov E. A. Nutritive status and activity of the cerebral cortex of children with excess body. Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». Выпуск №12 (том 2) (март, 2021). Дата выхода в свет: 31.03.2021.) 1215 -1220 стр.
13. Mukhtorova M.A. Isanova Sh.T., O'taganova G.Kh., Tursunova M.T. Features of the clinical course of neurological and vegetative changes observed in the metabolic syndrome in adolescents Avtory Data publication 2022 Journal Problemy biologii i meditsiny No. 4 Stranitsy 2181-5674. Izdatel https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ut7iyOwAAAAAJ&citation_for_view=ut7iyOwAAAAAJ:RYcK_YIVTxYC .
14. S.S Ollanova, NN Abdullaeva, ST Isanova . CLINICAL AND NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS OF PAIN SYNDROME OF PARKINSON'S DISEASE. - Web of Scientist: International Scientific Research, 2022. <https://scholar.google.com/>
15. Marras, C., Beck, J.C., Bower, J.H. et al. Prevalence of Parkinson's disease across world. npj Parkinson's Disease 4, 21 (2018).

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000